

ЭКИНЛАРНИ АМАЛ ДАВРИ ОХИРИДА ҚОЛДИРГАН ИЛДИЗ-АНҒИЗ ҚОЛДИҚЛАРИ ВА УЛАР ТАРКИБИДАГИ NPK МИҚДОРЛАРИ

А.Садуллаев PhD
Т.Мырзабаева, Кылышбаева Г
биология факультети студенти

Аннотация: Мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг Оролбўйи суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида алмашлаб экиш тизимлари орқали

етиштириладиган асосий кунгабоқар, кунжут ва соя экинларидан сўнг кейинги йил экиладиган ғўза экинининг мақбул ўғитлаш мақбул ўғитлаш тизимига бағишланган тажриба натижалари келтирилган .

Калит сўзлар: кунгабоқар, кунжут, соя, ғўза, ривожланиш даври, эрозия, гумус, озика модда.

Ўсимлик бўлақларида озика модда миқдорлари турличалиги билан тавсифланади. Бундай ҳолат ўсимликнинг амал даври охирида алоҳида ўрин тутишини инобатга олган ҳолда қолаётган ўсимлик массаларидаги озика модда миқдорлари ҳисобланади.

Масалан, Р.Ш.Тиллаев ва А.М.Мансуров (2017) й. №3.б.47 томонидан олиб борилган тадқиқотларда такрорий экинлардан, эрта пишар маккажўхори ва мошга нисбатан гектаридан 2,87 тонна, тариқ экинига нисбатан гектаридан 0,71 тонна, сояга нисбатан гектаридан 1,62 тонна, яъни энг кўп илдиз-анғиз тўплаганлиги бўйича маълумотлар беришганлар.

Кейинги ўринда тариқ экини мошга нисбатан гектаридан 1,99-2,18 тонна, сояга нисбатан гектаридан 1,22-1,27 тонна, соя экини эса мошга нисбатан гектаридан 1,22-1,27 тонна кўп миқдорда илдиз ва анғиз қолдирган. Яъни, ўсимликларни кўчат қалинлиги ортиб бориши билан тупроқда қолаётган илдиз ва анғиз таркибидаги азот, фосфор ва калий миқдорлари ҳам ортиб борганлиги таъкидланади.

Худди шундай тадқиқотларнинг М.В.Фёдоров, Л.М.Доросинский ва Н.М.Лазеровлар томонидан мошнинг ўзидан кейинги қолдирган органик қолдиқлари (анғиз, илдиз) ўртача гектарига 38,9-48,0 центнерга тенг бўлиб, унинг 1 тонна массасида 27,5 кг- азот 13,2 кг фосфор аламашинувчан калий 27,0 кг қолдириши аниқланганлар.

Россиянинг жанубий қисмидаги суғориладиган қора тупроқлар шароитида эса кунгабоқарнинг амал даври охирида унинг барг, поя, илдизи ва дони бўйича олиб борилагн агрохимёвий таҳлил натижалари маълумотларига кўра N:P:K миқдорлари мутаносиб равишда уруғда 2,4-3,0:1,2-1,5:0,8-1,0 фоизни, саватчада 1,1-1,5:0,7-0,9:4,5-5,0 фоизни, баргда 1,8-2,0:0,8-0,9:3,4-3,8 фоизни ва пояда 0,6-0,8:0,2-0,3:4,6-5,4 фоизни ташкил этганлиги бўйича маълумотлар беришга.

Экинларнинг амал даври охирида илдиз-анғиз қолдиқлари ва улар таркибидаги NPK миқдорлари

Экин тури	Илдиз+анғиз миқдори, т/га	Илдиз-анғиз қолдиқлари таркибида тупроқда қоладиган NPK миқдорлари, %		
		N	P	K
2018 йил				
Кузги буғдой	3,0	0,62	0,27	0,67
Кунгабоқар	4,2	0,34	0,48	2,10
Кунжут	2,8	0,29	0,44	1,05
Соя	2,5	0,76	0,81	0,75
2019 йил				
Кузги буғдой	3,4	0,71	0,31	0,75
Кунгабоқар	4,7	0,45	0,55	2,18
Кунжут	3,5	0,27	0,51	1,14
Соя	2,3	0,85	0,90	0,83
2020 йил				
Кузги буғдой	3,6	0,69	0,25	0,72
Кунгабоқар	4,9	0,41	0,52	2,15
Кунжут	3,1	0,25	0,49	1,11
Соя	2,7	0,83	0,92	0,82

Шунинг учун ҳам тадқиқотларда экинларни амал даври охирида қолдирган илдиз-анғиз қолдиқлари ва улар таркибидаги NPK миқдорлари агрохимёвий таҳлиллар асосида ҳисоблаб чиқилди (3.12-жадвал).

Тажриба (2018 ва 2020) йиллари олинган маълумотлар асосида шунини айтиш мумкинки, экин турлари бўйича қолаётган илдиз+анғиз таркибидаги

азотнинг энг юқори миқдори тажриба йиллари сояда (0,76 ва 0,83%), кейинги ўринларда кузги буғдой (0,62 ва 0,69%), кунгабоқар (0,34 ва 0,41%) ва кунжут (0,29 ва 0,25%) экинларида кузатилди.

Илдиз+анғиз таркибидаги умумий фосфорнинг энг юқори миқдори эса сояда бўлиб, 2018 йили 0,81 % ни ва 2020 йили 0,92% ни ташкил этган ҳолда, ушбу кўрсаткичлар кунгабоқарда 0,48 ва 0,52%, кунжутда 0,44 ва 0,49% ва кузги буғдойда 0,27 ва 0,25% ни ташкил этди. 3.12-жадвал.

Умумий калийнинг энг юқори миқдорлари эса кунгабоқар (2,10 ва 2,15%) ва кунжут (1,05 ва 1,11%) экинларида кузатилган бўлса, энг кам миқдори кузги буғдой (0,67 ва 0,67%) ва соя (0,75 ва 0,82%) экинларида эканлигини хулоса ўрнида айтиш мумкин.

Қорақалпоғистон Республикасининг ҳудудларида озиқа моддалар билан кам таъминланган тупроқларда унинг унумдорлигини сақлаш мақсадида дуккакли ва мойли экинлар экиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азизов Т.Б., Анарбаев И.У. ва бошқалар. Кунжутдан мўл ҳосил етиштириш агротехникаси бўйича тавсиялар. Тошкент, 2010 й., 24-бет.
2. Азизов Т., Анарбаев И., Балкибекова Р., Файзиев О. Мойли ўсимликлардан кунгабоқар, ерёнғоқ, кунжутнинг ривожланишига минерал ва биоўғитларнинг таъсири. Агро илм-Ўзбекистон қ/х журнали, 2016 йил №5(43), 66-бет.
3. Аманов А.А., Анарбаев И.У., Идиятуллина Д.Л., Абитов И.И., Расулов М., Халилов У.М., Исраилов А.С. Мойли экинлардан (кунгабоқар, соя, махсар) юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси бўйича тавсиялар // Тошкент, ТИМИ 2017, 26-бет.
4. Аманова М.Э., Рустамов А.С. Мойли экинлар жаҳон коллекциясини ўрганиш бўйича услубий қўлланма. Тошкент, 2010.
5. Ёрматова Д.Е., Хушвақтова Х.С. Мойли экинлар китоби. Тошкент, “Зарафшон”, 2008 й., 195-бет.
6. Методика Госсортоиспытания сельскохозяйственных культур. –М.: Колос, 1964. –184 с.
7. Кунназаров У.Б., Кунназарова К.Ж. Агротехнология хоссаларнинг маккажўхори ўсимлигининг ўсиши ва ривожланишига таъсири, Гуманитарний простір науки: досвід та перспектив 2021 Україна С. 74-77.
8. Кунназаров У.Б., Кунназарова К.Ж. Influence of agrochemical properties on growth and development of corn plant, International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 07, volume 99 published July 30, 2021 B. 130-133.